

РЕШЕНИЕ ГЛАВНОЙ УЛИЦЫ ПАНДЖЕКЕНТ, Г. САМАРКАНД, М-39

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6632494>

Мадиев Фаррух

преподаватель,

Абдуллаев Умиджон Абдулло оглы

мастер

Шодмонова Адаш Абдукарим кызы

студентка

Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт

Аннотация: *Несмотря на то, что основной перекресток главной улицы Самарканда М-39 является предлагаемым проектом перекрестка, здесь отсутствуют светофоры, движение транспорта бесперебойное, т.е. также предусмотрено освещение; Нет необходимости сносить существующие строения, максимально использованы существующие размеры дороги; Предложенный проект и проделанная работа могут быть достигнуты не только в Самаркандской области, но и в других густонаселенных, загруженных улицах Республики путем разработки и реализации вышеизложенных практических рекомендаций.*

Ключевые слова: *автомобильная дорога М-39, путепровод, путепроводы.*

По данным Самаркандского областного управления архитектуры и строительства, в Самаркандской области насчитывается более 60 крупных мостов и путепроводов.

Эти фотографии были сделаны 20 февраля 2021 года в 15:02 и 15:18. Если посмотреть на пробки на примере Самарканда, то мы знаем, что Самарканд — исторический город. Поэтому нам предстоит решить проблему загруженности улиц, дорог и перекрестков, не нанеся ущерба существующим историческим памятникам и архитектурному замыслу города. Красивые и уютные общественные и административные здания выстроились вдоль улиц нашего города. Вместо того, чтобы сносить эти здания и отодвигать их на 5-10 метров или переносить, архитектурный дизайн города и экономическая эффективность вопроса выше, вместе с удалением трафика на перекрестках, путепроводах и

мостах.

Фигура 1. Топографическая съемка пересечения трассы М-39 с центральной улицей г. Пенджикента в г. Самарканде.

Фигура 2. Топографическая съемка выезда с трассы М-39 на главную улицу Пенджикент в Самарканде.

Посредством следующих геодезических работ, генплана, плана пересечения, 3D видов, я представляю свой предлагаемый проект на

пересечении улиц Панжекент и М-39.

Рисунок 3. Проектируются одноуровневые и многоуровневые путепроводы.

Монолитный мост

Целью строительства объекта является дальнейшее улучшение транспортной инфраструктуры Самарканда и создание удобств для туристов и горожан, посещающих вновь строящийся «Самарканд Сити».

Новый путепровод на 1083-м км автодороги М-39, проходящей через Самарканд, строится на основе проекта, разработанного совместно с акционерным обществом «Узбекистон темир йуллари» «Коприккурилишлойиха» и ведущими российскими специалистами.

Согласно проекту эстакада будет иметь высоту 5,5 метра, длину 110 метров и ширину 28,9 метра, а по обеим сторонам здания будет два съезда. С вводом в эксплуатацию этой эстакады можно будет пропускать около 600 автомобилей в час, а в сутки – 14 000 автомобилей.

ЛИТЕРАТУРА:

1. F.M.Madiev., N.Saidova, Sh.Xaydarov; „Samarqand shahrida transportlar harakatini takomillashtirish, VI Mejdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA»,1,13,71-73,2019,
2. F.M.Madiev., S.U.Rahmonkulov; „Standardization of traffic,"Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19) Proceedings of International Multidisciplinary Conference, Part-3,Shawnee, USA",1,1,135-139,2020,
3. F.M.Madiev., N.Saidova.; „Landscaping is a priority for development,"Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19) Proceedings of International Multidisciplinary Conference, Part-3,Shawnee, USA",1,3,139-142,2020,
4. Ф.М.Мадиев.; Ўзбекистон Республикасида бугунги кунда олий таълим ривожланитиш чора – тадбирлари,"Современные научный решения актуальных проблем” международная научно – практическая конференция. г.Ростов-на Дону, Россия"„,140-142,2020,